

Innovació docent amb tecnologies digitals i fragilitat pedagògica

Aquest qüestionari està relacionat amb un dels objectius del projecte PID2020-1130101RB-100, la finalitat del qual és generar estratègies metodològiques de codiseny per a la formació de docents basades en itineraris personals d'aprenentatge en entorns enriquits amb la tecnologia, a fi d'afavorir l'agència i la construcció col·laborativa de coneixement. Amb aquest qüestionari, ens proposam recollir informació del professorat participant en projectes d'innovació docent que treballa amb tecnologies digitals, per tal d'establir un perfil i intentar identificar els factors associats a la fragilitat pedagògica, tant d'indole personal com institucional.

Al següent enllaç trobaràs algunes dades generals sobre el projecte I+D i el consentiment informat:

<https://drive.google.com/file/d/1qIDYK01PwMnbacvHVaSEEQ-6FytRD5vn/view?usp=sharing>

Dades generals

1. Indica la teva edat (resposta numèrica) *

El valor ha ser un nombre.

2. Gènere *

- Femení
- Masculí
- No binari
- Prefereixo no respondre

3. Àrea de coneixement *

- Arts i Humanitats
- Ciències
- Ciències de la Salut
- Ciències Socials i Jurídiques
- Enginyeria i Arquitectura

4. Anys d'experiència docent a la universitat *

- De 1 a 5 anys
- De 6 a 10 anys
- De 11 a 20 anys
- De 21 a 30 anys
- Més de 30 anys

5. Aproximadament, a quants projectes d'innovació docent has participat? (resposta numèrica)

*

El valor ha ser un nombre.

6. En quants d'aquests projectes les tecnologies digitals (TD) formaven part de la innovació plantejada (resposta numèrica)

*

El valor ha ser un nombre.

7. Indica la temàtica del darrer projecte d'innovació en què has participat *

Percepcions sobre la innovació mitjançant Tecnologies Digitals (TD)

A continuació es presenten una sèrie de sentències al voltant d'aquest tema. Indica el teu grau d'acord en cada cas, tenint en compte que 1 és l'opció que indica major desacord i 6 és l'opció de major acord

1 2 3 4 5 6

9. El suport rebut per part de la meva institució (temps, recursos, formació, etc.) per dur a terme innovacions en les meves classes és suficient

10. Consider que les innovacions docents que porto a terme tindran beneficis a mitjà i llarg termini per al departament i la institució

11. La institució reconeix de manera adequada la innovació docent

Habilitats, competències i actituds

Indica de l'1 al 10 el nivell que consideres que tens en cadascun dels aspectes següents.

9. Ús de recursos i eines digitals *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

10. Aplicació d'estratègies didàctiques innovadores *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

11. Capacitat per dur a terme les innovacions davant les dificultats *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

12. Competència digital docent *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

13. Actitud favorable davant l'experimentació i el canvi *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

14. Creativitat *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Impacte i resultats

15. Valora de 1 a 10 en quin grau consideres que la innovació docent amb TD influeix en el procés d'aprenentatge dels estudiants *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

16. Pots descriure alguns canvis observats en la motivació i/ o el rendiment dels estudiants? *

17. Pots indicar, aproximadament, la valoració del teu alumnat en la darrera enquesta de satisfacció de la tasca docent? *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

18. Indica el teu grau d'acord amb aquesta valoració *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

19. Justifica la teva resposta *

Prospectiva

20. Consideres probable seguir participant en projectes d'innovació? *

- Sí
- No
- No ho sé

21. Justifica la teva resposta *

22. Què penses que caldria fer per afavorir els processos d'innovació educativa (tant a nivell personal, com institucional)? *

Observacions finals

23. Si vols, pots afegir qualsevol comentari, aclariment o suggeriment

